

Научная статья
УДК 811.111'373.7
DOI: 10.5281/zenodo.14284096

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА¹

© 2024 *Е.В. Трофимова¹, Е.А. Афонская²*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет».

ORCID¹ 0009-0007-8845-1162.

ORCID² 0009-0007-4172-1305.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Данная работа посвящена анализу семантических особенностей фразеологизмов, выражающих отрицательные эмоции в английской языковой картине мира. Актуальность работы обусловлена антропоцентрической направленностью современных лингвистических исследований и интересом к изучению языковой интерпретации эмоций. Объектом исследования выступают 780 фразеологизмов, репрезентирующих эмоции, такие как горе, страдание, гнев, страх, стыд, презрение, отвращение и безумие. Основная цель исследования – анализ семантических особенностей этих единиц и их классификация. В соответствии с поставленной целью и задачами изучены основные теоретические подходы к исследованию концептуализации эмоций; проанализированы разнокомпонентные по своему составу фразеологические единицы, выражающие эмоции и чувства человека; описаны особенности семантики исследуемых единиц. Использование методов фразеологической идентификации и фразеологического описания позволило представить эмпирический корпус в виде ряда семантических групп. В результате выделено восемь семантических групп, среди которых доминирующей является «Горе, грусть» (239 единиц, 30,7%), а наименьшей – «Безумие» (17 единиц, 2,1%). Работа раскрывает значимость фразеологизмов как отражения эмоционального и культурного восприятия мира, обогащая представления об англоязычной картине мира.

Ключевые слова: фразеологическая единица, отрицательные эмоции, эмотивность, языковая картина мира, семантика.

Для цитирования: Трофимова Е.В. Семантическая характеристика фразеологизмов, выражающих отрицательные эмоции в англоязычной картине мира / Е.В. Трофимова, Е.А. Афонская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 104–114. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14284096>.

Введение. Фразеологизмы являются неотъемлемой частью культурного наследия народа, отражая исторические и социальные реалии. Изучение фразеологического фонда позволяет глубже понять культурные ценности, отношение к человеческим достоинствам и недостаткам, а также особенности мировоззрения определенной языковой общности.

Фразеологический фонд английского языка является сферой научных интересов многих ученых-лингвистов. Проблемам классификации, структуры, семантики и национально-культурной специфики фразеологических единиц посвящены работы,

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

таких ученых: А.В. Кунин [5], А.М. Мелерович [8], А. Вежбицкая [16], А.В. Маслова [6], Т.В. Ананина [1], В.И. Шаховский [15], Н.П. Силюнская [13], К.О. Погосова [10], О.Л. Бессонова [2], Е.В. Трофимова [14] и других.

В мире языка каждое выражение несет в себе глубокие культурные и семантические оттенки, часто отражающие эмоциональное состояние говорящего и его восприятие окружающего мира. Фразеологические единицы, обозначающие отрицательные эмоции, играют особенно важную роль в этом контексте, поскольку они не только являются средством коммуникации, но и отражают культурные ценности и представления о грусти, стыде и страдании.

Примерами фразеологических единиц (далее – ФЕ), обозначающих негативные эмоции в английском языке, выступают: *to have a long face* ‘выглядеть печальным, подавленным’, *black beast* ‘ненавидимый человек’, *about one’s ears* ‘причиняющий неприятности’.

Актуальность данной статьи обусловлена общей антропоцентрической направленностью современных лингвистических исследований, нацеленных на изучение языковой интерпретации эмоций, и повышенным интересом современных ученых к исследованиям ФЕ как средств вербализации эмоций человека.

Затруднения в разграничении эмоций и других психических состояний обуславливают сложности в семантическом анализе эмоциональной лексики.

Объектом исследования избрана группа ФЕ, репрезентирующих отрицательные эмоции в английском языке. *Предметом* исследования выступают семантические особенности ФЕ английского языка, выражающих отрицательные эмоции.

Целью данного исследования является характеристика семантических особенностей английских ФЕ, передающих отрицательные эмоции, с последующей семантической классификацией этих языковых средств.

В качестве *материала исследования* было использовано 780 ФЕ со значением ‘отрицательные эмоции человека’, выбранных из Большого англо-русского фразеологического словаря под редакцией А. В. Кунина [18], Cambridge International Dictionary of Idioms [19], Collins Cobuild Dictionary of Idioms [20], Oxford Advanced Learner’s Dictionary [21].

Фразеологизмы занимают особое место в системе языка, представляя собой устойчивые сочетания слов, обладающие переносным значением и отражающие различные аспекты человеческого опыта. Они служат важным средством репрезентации мировоззрения носителей языка, поскольку через них проявляются культурные, исторические и эмоциональные особенности той или иной языковой общности. ФЕ фиксируют как универсальные, так и специфичные для конкретной культуры способы восприятия и интерпретации реальности.

Языковая картина мира, в свою очередь, представляет собой совокупность концептов и категорий, через которые человек осмысливает окружающий мир. В ней отражаются не только объективные знания, но и субъективные, эмоциональные и ценностные установки, формирующие коллективное сознание носителей языка. Как отмечает О.Л. Бессонова, «каждое языковое сообщество имеет свою коммуникативную структуру, основывающуюся на системе социальных ролей, норм и ценностей, которая репрезентируется в речевом поведении коммуникантов – носителей языка» [2, с. 73].

Фразеологизмы, являясь одним из ключевых элементов языковой картины мира, позволяют исследовать не только языковую систему, но и социокультурные реалии, которые лежат в её основе. В своей диссертации Е.В. Облецова исследует понятие «картина мира» – приобретенную человеком совокупность знаний об окружающей его действительности [9, с. 33].

Фразеологическая картина мира выступает как неотъемлемая часть общей языковой картины мира. По мнению В.А. Масловой, «фразеологический фонд языка представляет собой важный источник информации о менталитете и культурных особенностях народа, поскольку в нем отражены представления о традициях, обрядах, ритуалах, мифах, привычках, нормах морали и моделях поведения» [6, с. 62].

ФЕ придают объектам характеристики, которые соотносятся с определёнными аспектами языковой картины мира. Они рассматривают целую дескриптивную ситуацию, оценивают ее и выражают отношение к ней [7, с. 43].

В.А. Маслова отмечает специфику семантики ФЕ, которая направлена не столько на то, чтобы описывать мир, сколько на то, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение, что и отличает фразеологизмы и метафоры от других номинативных единиц [7, с. 268–269].

Эмоции в языке представляют собой сложное явление, находящееся на пересечении когнитивной лингвистики, психологии и культурологии. Метафоризация, как основной механизм создания ФЕ, позволяет связывать эмоции с природными явлениями, физиологическими реакциями или социальными контекстами, создавая яркие и выразительные образы.

Проявление эмоций является универсальной способностью человека, однако степень экспрессивности, открытости, значение и функции эмоций культурно вариативны.

Роль эмоций в изучении и описании картины мира определяется тем, что картина мира представляет собой субъективный образ объективной реальности, формируемый человеком. Мир бесконечен, а люди ограничены в возможности его постижения [16, с. 6]. Согласно В.И. Шаховскому, эмоциональная картина мира – культурно обусловленный ментальный продукт, характеризующийся этнокультурной спецификой [15, с. 240].

Она формируется в результате оценочной деятельности сознания, которая находит отражение в языке, располагающем многими средствами для выражения эмоций: эмоционально-окрашенная лексика, синтаксические конструкции, порядок слов в предложении [1, с. 94].

Можно сделать вывод, что картина мира носит антропоцентрический характер, она реализуется через уникальные черты человеческой природы, взаимодействие с окружающим миром и основные условия, обеспечивающие его пребывание в этом мире [12, с. 201]. В свою очередь, фразеологическое значение представляет собой инвариантную информацию, передаваемую семантически сложными, отдельно оформленными языковыми единицами, которые не формируются по порождающим структурно-семантическим моделям свободных словосочетаний [5, с. 182].

Основная часть. Особый интерес для исследований представляют фразеологизмы, выражающие отрицательные эмоции, поскольку они ярко отражают негативные аспекты человеческого восприятия: страх, гнев, разочарование, тревогу и другие негативные состояния. Изучение таких фразеологизмов позволяет понять, каким образом язык передает сложные эмоциональные реакции, какие культурные и ценностные установки лежат в основе их формирования. Отрицательные эмоции, как правило, связаны с глубинными пластами человеческого сознания и социальной жизни, и их репрезентация через ФЕ даёт возможность исследовать способы интерпретации негативного опыта в рамках англоязычной и других культур.

Семантическое описание эмоциональной лексики представляет собой сложную задачу, поскольку ее смысловое содержание носит противоречивый характер, а высокая степень «психологизма» денотатов приводит к неопределенности их семантики, что объективно усложняет процесс их описания и семантической дифференциации. В.И. Шаховский определяет эмотивность как «неотъемлемое семантическое свойство

языка, заключающееся в способности его средств передавать эмоциональность как аспект психики, а также отражать в семантике языковых единиц как социальные, так и индивидуальные эмоции» [113, с. 253].

А.В. Кунин утверждает, что «ФЕ с отрицательной оценкой значительно больше, чем ФЕ с положительной оценкой» [5, с. 182]. Многочисленность ФЕ в языке вызывает необходимость вычленения отдельных групп во фразеологическом составе языка, исследование его отдельных пластов. Объектом исследования являются 780 ФЕ английского языка, которые входят в тематическое поле «Отрицательные эмоции человека». Анализ ФЕ, выражающих отрицательные эмоции, позволил выделить восемь семантических групп языковых единиц: «Горе, грусть», «Страдание», «Гнев», «Страх», «Стыд», «Презрение», «Отвращение», «Безумие», представленных в таблице 1.

Таблица 1. Семантическая классификация фразеологических единиц со значением отрицательных эмоций

№ п/п	Семантические группы	Кол-во ФЕ, ед.	Кол-во ФЕ, %	Примеры
1	Горе, грусть	239	30,7	<i>to rub salt in(to) smb's wound (s)</i> 'сыпать на рану соль', <i>sick as a pig</i> 'раздосадованный', <i>to smell hell</i> 'хлебнуть горя', <i>blue devils</i> 'уныние, тоска, меланхолия, хандра'
2	Страдание	151	19,4	<i>to add insult to injury</i> 'ухудшить ситуацию, усугубить страдания', <i>to bear the cross</i> 'нести крест', <i>to feel drained</i> 'чувствовать себя опустошённым', <i>a rough patch</i> 'переживать трудный период'
3	Гнев	133	17,1	<i>to drive smb. up the wall</i> 'приводить кого-л. в ярость', <i>to fit to be tied</i> 'взбешенный, в ярости', <i>to see red</i> 'прийти в ярость, рассвирепеть', <i>white fury</i> 'неистовство, бешенство'
4	Стыд	107	13,7	<i>to be dead to shame</i> 'умереть со стыда', <i>Shame on you!</i> 'Как тебе не стыдно!', <i>to be as red as a beetroot</i> 'покраснеть от стыда'
5	Страх	69	8,9	<i>to give smb. a turn</i> 'сильно перепугать/расстроить кого-л.', <i>to scare stiff</i> 'сильно испугать кого-л.', <i>to jump out of one's skin</i> 'вздвогнуть от испуга', <i>to press the panic button</i> 'паниковать'
6	Презрение	36	4,5	<i>to look down one's nose at smb.</i> 'с презрением относиться к кому-л.', <i>to point the finger of scorn at smb.</i> 'презрительно отзывать о ком-л.', <i>to fling dirt about</i> 'распространять грязные сплетни, злословить'
7	Отвращение	28	3,6	<i>to give smb. the bellyache</i> 'раздражать кого-л.', <i>a bad taste in one's mouth</i> 'отвращение', <i>like the wrath of God</i> 'ужасно, отвратительно'
8	Безумие	17	2,1	<i>as crazy as a loon</i> 'безумный, сумасшедший', <i>to go up the wall</i> 'обезуметь, полезть на стенку, потерять голову', <i>mad as a hatter</i> 'безумный, чокнутый сумасшедший'
	Всего	780	100	

Самым сильным из отрицательных эмоциональных состояний признается переживание горя. И этот факт находит непосредственное отражение во фразеологии английского языка. Первая семантическая группа «Горе, грусть» состоит из 239 ФЕ (30,7%) и включает фразеологизмы, характеризующие грусть как эмоцию из негативного

спектра, появляющуюся вследствие серьёзной или длительной неудовлетворённости личности общим ходом жизни или каким-то отдельным её направлением или событием: *to feel flat* ‘пребывать в унынии’, *to do out of curl* ‘быть выбитым из колеи’, *down in the dumps* ‘как в воду опущенный’.

Это самая большая семантическая группа, выражающая отрицательное эмоциональное состояние человека. В данной подгруппе 7 ФЕ содержат лексему *soul* ‘душа’ и 26 ФЕ содержат лексему *heart* ‘сердце’: *the iron entered into his soul* ‘испытывать душевные муки’, *to sob one’s heart out* ‘горько и безутешно рыдать’. Данный показатель свидетельствует о тесной связи переживания горя с областями сердца и души, что позволяет утверждать, что горе как эмоциональное состояние локализуется именно в этих ключевых центрах человеческой эмоции.

Таким образом, горе представляется не просто как абстрактное чувство, а как процесс, интегрированный в основные эмоциональные зоны организма, что подтверждается использованием соответствующих ФЕ.

Следует отметить, что данная группа ФЕ обладает несколькими семантическими моделями, а именно:

1) внешне выраженная мимика человека: *to grind one’s teeth* ‘скрипеть зубами, скрежетать зубами от злости’;

2) болезненное состояние души: *to be crest fallen* ‘быть расстроенным’;

3) болевые ощущения, которые могут быть вызваны болезнью души и сердца: *to wound one’s soul* ‘ранить чьи-то чувства’;

4) ощущение недостатка воздуха, стеснения и тяжести в груди, проявляющееся продолжительными и глубокими вздохами: *to have a lump in one’s throat* ‘ком подступил к горлу’;

5) ослабление умственной активности человека в состоянии печали, психическое расстройство, депрессия: *to lose heart* ‘впадать в уныние’, *bitterly disappointed* ‘глубоко разочарован’;

6) компонент цветообозначения *black*: *black as hades* ‘безрадостный, беспросветный’, *black as night* ‘мрачнее тучи’;

7) аналогия эмоциональных переживаний животных и людей: *like a bear with a sore head* ‘очень злой, в ярости’;

8) семантический компонент *water* ‘вода’. Он может символизировать как подавленность, так и состояние беспокойства или горя: *in deep water* ‘оказаться в сложной ситуации’, *to cry one’s eyes out* ‘горько плакать’, *hell and high water* ‘тяжкие испытания’.

Ко второй семантической группе «Страдание» относят слова, которые характеризуют физическую или нравственную боль, мучение: *peak and pine* ‘чахнуть и томится’, *to be a martyr to smth* ‘страдать’, *to make smb’s life a hell* ‘превратить чью-л. жизнь в ад’, *the iron entered into his soul* ‘испытывать душевные муки’. Общее число единиц, относящихся к вышеупомянутой группе, составляет 151 ФЕ (19,4%).

Фразеологизмы этой группы часто акцентируют внимание на личных переживаниях, вызванных либо внешними обстоятельствами, либо внутренним эмоциональным конфликтом. Например, *dispensation of Providence* (‘страдание; испытание, ниспосланное судьбой’) отсылает к философской или религиозной трактовке боли как испытания, предназначенного судьбой или высшей силой. Это подчёркивает идею неизбежности страданий в жизни человека. Выражение *to work oneself into a state about smth* (‘довести себя до расстройства из-за чего-либо’) отражает активное вовлечение человека в процесс переживания, что усиливает осознание личной уязвимости.

Важное место в данной группе занимают фразеологизмы, описывающие внешние проявления страдания. Например, *a face as long as a fiddle* ('мрачное, унылое лицо') передаёт скорбь и уныние через яркий визуальный образ, где лицо символически сравнивается со скрипкой, подчёркивая его вытянутость и мрачность. Это метафорическое сравнение создаёт глубокую ассоциацию между внешним обликом и внутренним состоянием.

Некоторые выражения акцентируют внимание на состоянии разлада и страдания, такие как *out of sorts* ('в расстроенных чувствах'). Данная ФЕ указывает на нарушение внутреннего эмоционального равновесия, что создаёт ощущение временной дезориентации или уязвимости.

Метафоры и образы, использованные в этой семантической группе, часто связаны с концептами тяжести, боли и мрачности. Это проявляется, например, в ФЕ, где используется лексика, ассоциирующаяся с физическими или душевными ранами: *to rub salt in(to) smb's wound(s)* 'сыпать соль на рану'. Этимология данного фразеологизма восходит к медицинской практике прошлого, когда соль использовали для дезинфекции, несмотря на вызываемую ею боль. Этот исторический контекст усиливает метафорическое значение выражения, передавая идею сознательного усугубления страданий другого человека.

Третья семантическая группа «Гнев» отличается обширностью входящих в нее фразеологизмов. Данная группа характеризует фразеологизмы, которые обозначают чувство сильного негодования или возмущения, состояние крайнего раздражения или недовольства кем-либо, чем-либо (обычно бурно проявляющееся) [13, с. 51].

Английские толковые словари описывают гнев как мощное эмоциональное состояние, связанное с сильным внутренним раздражением, которое часто сопровождается желанием выразить недовольство или предпринять действия в ответ на несправедливость или обиду. Этот эмоциональный всплеск может варьироваться по интенсивности – от легкой досады (*dislike*) до яростного негодования (*fierceness, savagery*), когда человек теряет самоконтроль.

Общим для разновидностей данной эмоции является состояние протеста и наличие объективной причины – обмана, оскорбления, несправедливости. Семантическая группа «Гнев» представлена 133 ФЕ (17,1%): *foam at the mouth* 'брызгать слюной, приходиться в ярость, быть в бешенстве', *the devil and all* 'черт бы все это побрал', *to get one's blood up* 'выйти из себя', *to drive/send someone round the twist* 'приводить кого-либо в ярость, бешенство, злить, доводить, выводить из себя', *sore as a boil* 'зол как чёрт'.

Метафорическое восприятие гнева в английском языке представлено через образы, которые ассоциируют эмоцию с природными явлениями. Например, выражение *to be boiling mad* 'кипеть от злобы' символизирует кипящую жидкость в сосуде, где давление возрастает до момента прорыва. Такая метафора иллюстрирует неукротимость и силу эмоции, показывая, как сдерживаемый гнев может привести к внезапному взрыву чувств.

Аналогично, метафоры огня передают разрушительную мощь гнева, его опасность: фразеологизм *to blow a fuse* 'выйти из себя' подчеркивает эмоциональную яркость и внутренний пожар.

Образы диких животных также используются во фразеологических образах, чтобы показать неконтролируемое проявление гнева. Например, выражение *as fierce as a tiger* 'свирепый как тигр' акцентирует внимание на неконтролируемой энергии человека в состоянии гнева.

В составе многих ФЕ, входящих в данную семантическую группу, содержится семантический компонент *fire* 'огонь'. Он символизирует разрушительную силу гнева,

вспыльчивость и стремительное нарастание отрицательных эмоций. Этот элемент часто используется для выражения неконтролируемого всплеска ярости: *to add fuel to the fire* ‘подливать масло в огонь’, *to burn with anger* ‘гореть от гнева’, *to fan the flames* ‘разжигать гнев’.

Фразеологизмы часто передают внутренние ощущения и физиологические проявления эмоций, а также демонстрируют, как меняется их интенсивность. Эти выражения помогают представить эмоции как многоступенчатый процесс, начиная с зарождения и заканчивая пиком выражения.

На примере ряда ФЕ мы выявили наличие различных этапов развития эмоции, которые можно разделить на несколько стадий.

Первая стадия связана с ощущением нарастающего напряжения, которое можно выразить через метафору «на грани». До того как человек начнет демонстрировать гнев, он испытывает состояние, близкое к срыву, и его терпение истончается. В английской фразеологии это описывается выражением *to be on the brink* ‘на грани’ или *to be at one's tether's end* ‘на пределе своих сил’. Пересечение этой черты можно обозначить как *to hit boiling point* ‘терпение лопнуло’.

Когда человек теряет контроль над собой, используются фразеологизмы, подчеркивающие внезапность и силу взрыва эмоций, такие как *to blow one's stack* ‘взорваться’, *to lose it* ‘сорваться’, *to see red* ‘прийти в ярость’ или *to go ballistic* ‘выйти из себя’. Эти выражения передают момент перехода от внутреннего контроля к полному проявлению гнева.

В других ФЕ передается физическая реакция тела на эмоции, например, *to clench one's fists* ‘сжимать кулаки’, или описывается состояние, когда эмоция переполняет человека, как в *to be beside oneself with rage* ‘быть вне себя от ярости’.

Подобные выражения позволяют не только передавать интенсивность эмоций, но и создавать образы, помогающие понять природу человеческой эмоциональности.

Семантическая группа «Стыд» состоит из 107 фразеологизмов (13,7%). По мнению О.А. Подлесовой, стыд можно охарактеризовать как «социальную, негативную, оценочную эмоцию, возникающую под воздействием общественных норм, регулирующих социальное поведение, и отражающую социокультурный конформизм индивида, осознающего несоответствие своего поведения этим нормам» [11, с. 21].

Словарное толкование стыда в английском языке обладает ярко выраженной психологической окраской. Однако стоит подчеркнуть, что главный акцент ставится не на интенсивности эмоции, а на её отрицательных чертах.

Понятие *shame* выражается через множество синонимов, которые отражают различные оттенки и степени этой эмоции. Среди них выделяются лексемы, обозначающие общественное порицание, такие как *disgrace*, *dishonour*, *reproach*, *humiliation* и *stigma*, которые акцентируют внимание на социальной осуждающей составляющей стыда. Другие синонимы, такие как *embarrassment*, *confusion* и *abashment*, подчеркивают более мягкие и личные аспекты этого чувства, связанного с внутренним смущением и растерянностью. Ни одно из этих слов не является полной заменой понятия *shame*, так как каждое имеет уникальные коннотации и употребляется в зависимости от контекста и степени эмоциональной интенсивности.

Фразеологический фонд английского языка включает множество устойчивых выражений, связанных со стыдом и моральным осуждением. Например, выражение *to bring shame upon someone* ‘позорить кого-либо’ подчеркивает общественное осуждение и потерю репутации. *To hang one's head in shame* ‘провалиться от стыда’ иллюстрирует

глубоко личное и эмоциональное переживание, когда человек чувствует себя уязвимым и униженным.

Одной из уникальных характеристик стыда является то, что эта эмоция может проявляться после других более сильных чувств, таких как гнев, когда человек осознает и жалеет о своем поведении. Стыд может быть столь интенсивным, что человек испытывает желание избежать взглядов окружающих или скрыться, что передается фразеологизмом *to want the ground to swallow one up* 'хотеть провалиться сквозь землю от стыда'. Разрушительный эффект этой эмоции подчеркивают выражения *a burning sense of shame* 'мучительное чувство стыда' и *to be consumed with shame* 'умереть со стыда'.

Пятая семантическая группа – «Страх», представлена 69 ФЕ, что составляет 8,9% от общего количества. В английских толковых словарях *fear* определяется как 'an unpleasant, painful, emotional state', 'strong feeling', 'an unpleasant feeling of being frightened or worried that something bad is going to happen'.

Страх – это сильное эмоциональное состояние, проявления которого разнообразны. Среди признаков, характерных для переживания страха как универсальной, врожденной эмоции и зафиксированных во ФЕ следует назвать специфичные психосоматические проявления в организме: ощущение холода, озноба, дрожь, нарушения дыхательного и сердечного ритма, потоотделение, бледность, оцепенение: *to shake in one's shoes* 'трястись от страха', *to grow cold with fear* 'леденеть от страха' [3, с. 113].

Большинство ФЕ репрезентирует метонимический перенос от физиологических симптомов к внутреннему психическому состоянию: *to make smb's flesh creep* 'приводить в ужас'; *to curl smb's hair* 'шокировать'; *to give smb. the jim-jams* 'нагнать страху на кого-л.'.

Семантическая группа «Презрение» охватывает фразеологизмы, отражающие негативное отношение, которое возникает у человека к объекту, проявляющему черты или поступки, считающиеся недостойными или неприемлемыми с точки зрения социальных норм. Это чувство сопровождается оценкой и осуждением, когда субъект считает себя выше или лучше тех, к кому направлено его презрение. Подобные фразеологизмы подчеркивают дистанцирование и отказ от принятия таких качеств или поведения.

В данную группу входит 36 ФЕ, что составляет 4,5% от общего количества исследуемых единиц. В рамках этой группы можно выделить следующие фразеологизмы: *damn with faint praise* 'осуждать, делая вид что хвалишь', *to look down one's nose at smb.* 'с презрением относиться к кому-л.', *to give smb. the frozen mitt* 'отнестись к кому-л. подчеркнуто пренебрежительно'.

Седьмая семантическая группа «Отвращение» объединяет ФЕ, описывающие эмоциональную реакцию отторжения, которая возникает в ответ на объекты или ситуации, противоречащие идеологическим, моральным или эстетическим представлениям человека. Эти фразеологизмы передают чувство неприязни, вызванное столкновением с чем-то, что вызывает внутренний протест или несогласие. Фразеологизмы этой группы подчеркивают сильное отчуждение и желание дистанцироваться от объекта, вызывающего такие эмоции.

Так, данная группа представлена следующими фразеологизмами: *to stink in smb's nostrils* 'вызывать омерзение у кого-л.'; *to make smb's gorge rise* 'вызывать в ком-л. отвращение'.

Последняя же группа «Безумие» является самой немногочисленной по количеству ФЕ. Она состоит из 17 ФЕ, что составляет 2,1% от общего количества. Безумие – это эмоция, которая может быть сложной, многогранной и часто трудной для выражения. Яркими примерами данной группы является фразеологизмы: *to be off one's trolley* 'сойти

с ума’, *to go off the deep end* ‘потерять контроль над своими эмоциями’, *to be off one’s rocker* ‘эксцентричное поведение, свидетельствующее о потере рассудка’.

Важно отметить, что речь идет не о ментальном состоянии, а о сильном эмоциональном переживании. Е.П. Ильин отмечал, что «от сильного переживания утратит способность здраво соображать, обезуметь» [4, с. 182].

Таким образом, мы систематизировали ФЕ, выражающие отрицательные эмоции, и пришли к заключению, что восемь семантических групп с отрицательной коннотацией, а именно «Горе, грусть», «Страдание», «Гнев», «Страх», «Стыд», «Презрение», «Отвращение», «Безумие», представляют разнообразную палитру эмоциональных состояний. Доминирующей семантической группой является «Горе, грусть», которая включает ФЕ, используемые в речи с целью передать неудовлетворенность определенной ситуацией. Данная группа представлена 239 ФЕ, что составляет 30,7% от общего количества исследуемых единиц. В рамках этой группы можно выделить следующие фразеологизмы: *at odds with oneself* ‘в обиде на весь мир’, *to be sick at heart* ‘тосковать’, *to groan inwardly* ‘быть очень расстроенным’. Наименее представлена группа «Безумие», которая представлена 17 ФЕ (2,1%), например, *balmy as a bandicoot* ‘не в своем уме, чокнутый’.

Заключение. Изучение фразеологии играет ключевую роль не только в процессе познания структуры языка, но и в осмыслении культурных особенностей народа, отраженных в языковых единицах. Тем не менее, несмотря на значительное количество исследований в области фразеологии, интерес ученых к данной теме остается неизменно высоким. Особое значение в этом контексте приобретает эмотивный компонент ФЕ, который выражает культурные особенности, заложенные в их значении.

Проанализировав 780 ФЕ, выражающих отрицательные эмоции по семантическому принципу, мы выделили восемь групп: «Горе, грусть», «Страдание», «Гнев», «Страх», «Стыд», «Презрение», «Отвращение», «Безумие». В исследуемом материале количественно доминирует семантическая группа «Горе, грусть», которая представлена 239 ФЕ (30,7%). Группа «Безумие» представлена наименьшим количеством единиц (17 ед., 2,7 %).

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эмотивность языка представляет обширную область для научных исследований различных областей знания, а также является важным компонентом для англоязычной культуры и играет важную роль в речи делая ее более красочной и насыщенной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананина Т.В. Эмоции и языковая картина мира / Т.В. Ананина // Журнал: Вестник КАСУ. – 2006. – №2. – Издательство: Казахстанско-Американский свободный университет. – С. 92–96.
2. Бессонова О.Л. Отражение представлений о социальных ролях в картине мира носителей неблизкородственных языков / О.Л. Бессонова // Педагогика: история, перспективы. – 2020. – Том 3. – № 4. – С. 71–83. – doi.org/10.17748/2686-9969-2020-3-4-71-83 (дата обращения: 25.09.2024).
3. Ильинская А.С. Знаковая типология языковых единиц, репрезентирующих эмоции в английском языке / А.С. Ильинская // Ползуновский вестник: Сб. статей, Барнаул: АлтГТУ, 2006. – С. 98–105.
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 752 с.
5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка : учебное пособие для институтов и факультетов иностранного языка / А.В. Кунин. – М.: Высшая школа, 1996 – 381 с.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
7. Маслова В.А. Homo lingualis в культуре / В.А. Маслова. – М.: Гнозис, 2007. – 320 с.
8. Мелерович А.М. Проблема семантического анализа фразеологических единиц: учеб. пособие / А. М. Мелерович. – Ярославль: Ярославск. гос. пед. ин-т, 1979. – 79 с.
9. Облецова Е.В. Репрезентация эмоционального концепта «passion» в английской языковой картине мира: дис. ... канд. фил. наук / Е.В. Облецова. – Иркутск., 2020. – 166 с.
10. Погосова К.О. Концепты эмоций в английской и русской языковых картинах мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук / К.О. Погосова, Владикавказ, 2007. – 22 с.

11. Подлесова О.А. Концепты эмоциональных состояний в лингвокогнитивном и лингвокультурном аспектах (на материале английского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук / О.А. Подлесова. – Самара, 2009. – 26 с.
12. Серебренников Б.А. Картина мира в жизнедеятельности человека // Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1998. – 216 с.
13. Силинская Н.П. Концепты отрицательных эмоций в английской фразеологической картине мира: дис. канд. филол. наук / Н.П. Силинская, СПб, 2008. – 214 с.
14. Трофимова Е.В. Культурные коды во фразеологизмах, обозначающих отрицательные эмоции, в английском языке / Е.В. Трофимова // Филологические исследования Далековского университета. Язык и литература в контексте культуры и межкультурной коммуникации: сб. науч. тр. – Вып. 4. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2018. – С. 70–79.
15. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций : монография. – М.: Гнозис, 2008. – 416 с.
16. Wierzbicka A. "Sadness" and "anger" in Russian: The non-universality of the so-called «basic human emotions» / A. Wierzbicka // Speaking of Emotions: Conceptualization and Expression. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. – Pp. 3–28.
17. Ortony A., Clore G., Collins A. The Cognitive Structure of Emotion. New York: Cambridge University Press, 1998 – 207 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин // Издат-во: Рус. яз., 1984 – 945 с.
19. Cambridge International Dictionary of Idioms. – Cambridge.: Cambridge university press, 1998. – 504 p.
20. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. – London.: HarperCollins Publishers Ltd., 1997. – 494 p.
21. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary / A.S. Hornby. – Oxford University Press, 1995. – 1428 p.

REFERENCES

1. Ananina T.V. (2006). Emotsii i yazykovaya kartina mira [Emotions and the linguistic picture of the world] in Zhurnal: Vestnik KASU [Journal: Bulletin of the KASU], V. 2, pp. 92–96 (In Russian).
2. Bessonova O.L. (2020). Otrazheniye predstavleniy o sotsial'nykh rolyakh v kartine mira nositeley neblizkorodstvennykh yazykov [Reflection of ideas about social roles in the picture of the world of speakers of unrelated languages] in Pedagogika: istoriya, perspektivy [Pedagogy: history, prospects], vol. 3 (4), pp. 71–83. – doi.org/10.17748/2686-9969-2020-3-4-71-83. (In Russian).
3. Ilinskaya A.S. (2006). Znakovaya tipologiya yazykovykh yedinit, reprezentiruyushchikh emotsii v angliyskom yazyke [Sign typology of linguistic units representing emotions in the English language] in Polzunovskiy vestnik [Polzunovsky bulletin], Barnaul, pp. 98–105. (In Russian).
4. Il'in Ye.P. (2001). Emotsii i chuvstva [Emotions and feelings]. (752 p.). Sankt-Peterburg: Piter. (In Russian).
5. Kunin A.V. (1996). Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [Course of phraseology of the modern English language] (381 p.). Moscow: Vysshaya shkola (In Russian).
6. Maslova V.A. (2001). Lingvokul'turologiya [Linguoculturology]. (208 p.). Moscow: Akademiya (In Russian).
7. Maslova V.A. (2007). Homo lingualis v kul'ture [Homo lingualis in culture]. (320 p.). Moscow: Gnosis. (In Russian).
8. Melerovich A.M. (1979). Problema semanticheskogo analiza frazeologicheskikh yedinit: ucheb. posobiye [The problem of semantic analysis of phraseological units: textbook. the manual]. (79 p.). Yaroslavl: Yaroslavsk. gos. ped. in-t. (In Russian).
9. Obletsova E.V. (2020). Rezentatsiya emotsional'nogo kontsepta «rassion» v angliyskoy yazykovoy kartine mira [Representation of the emotional concept of "rassion" in the English language picture of the world]. (166 p.). Irkutsk. (In Russian).
10. Pogosova K. O. (2007). Kontsepty emotsiy v angliyskoy i russkoy yazykovykh kartinakh mira [Concepts of emotions in English and Russian language pictures of the world]. (22 p.). Vladikavkaz. (In Russian).
11. Podlesova O.A. (2009). Kontsepty emotsional'nykh sostoyaniy v lingvokognitivnom i lingvokul'turnom aspektakh (na materiale angliyskogo yazyka) [Concepts of emotional states in linguocognitive and linguocultural aspects (based on the material of the English language)]. (26 p.). Samara. (In Russian).
12. Serebrennikov B.A., Kubryakova E.S., Postovalova V.I. (1998). Kartina mira v zhiznedeyatel'nosti cheloveka [The picture of the world in human life]. (216 p.). Moscow: Nauka. (In Russian).

13. Silinskaya N.P. (2008). Kontsepty otritsatel'nykh emotsiy v angliyskoy frazeologicheskoy kartine mira [Concepts of negative emotions in the English phraseological picture of the world]. (214 p.). St. Petersburg. (In Russian).

14. Trofimova E.V. (2018). Kul'turnyye kody vo frazeologizmakh, oboznachayushchikh otritsatel'nyye emotsii, v angliyskom yazyke [Cultural codes in phraseological units denoting negative emotions in the English language] in Filologicheskiye issledovaniya Dalevskogo universiteta. YAzyk i literatura v kontekste kul'tury i mezhkul'turnoy kommunikatsii [Philological studies of the Dalevsky University. Language and literature in the context of culture and intercultural communication: collection of scientific tr], 4. Lugansk: Izd-vo LNU im. V. Dalya, pp. 70–79 (In Russian).

15. Shakhovsky V.I. (2008). Lingvisticheskaya teoriya emotsiy [Linguistic theory of emotions: Monograph]. (416 p.). Moscow: Gnosis. (In Russian).

16. Wierzbicka A. (1998). "Sadness" and "anger" in Russian: The non-universality of the so-called «basic human emotions». Speaking of Emotions: Conceptualization and Expression. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 3–28. (In English).

17. Ortony A., Clore G., Collins A. (1998). The Cognitive Structure of Emotion. (207 p.). New York: Cambridge University Press. (In English).

Поступила в редакцию 18.11.2024 г.

SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING NEGATIVE EMOTIONS IN THE ENGLISH-SPEAKING WORLDVIEW

E.V. Trofimova, E.A. Afonskaya

This study focuses on analyzing semantic features of phraseological units expressing negative emotions in the English linguistic worldview. The relevance of the research is determined by the anthropocentric orientation of modern linguistic studies and the interest in exploring the language-based interpretation of emotions. The empirical corpus incorporates 780 phraseological units representing emotions such as sorrow, suffering, anger, fear, shame, contempt, disgust, and madness. The primary aim is to analyze the semantic features of these units and classify them. In accordance with the goals and objectives set, the main theoretical approaches to the study of emotions conceptualization have been studied. The phraseological units with different component structure expressing human emotions and feelings have been analyzed. Semantic features of the units under study have been described. The use of methods of phraseological identification and phraseological description made it possible to present the empirical corpus in the form of classification including a number of semantic groups. As a result, eight semantic groups have been identified, with “Sorrow and Sadness” being the most prevalent (239 units, 30.7%) and “Madness” the least represented (17 units, 2.1%). The research highlights the importance of phraseological units as reflections of emotional and cultural perceptions of the world, enriching the understanding of the English linguistic worldview.

Key words: phraseological unit, negative emotions, emotivity, linguistic worldview, semantics.

Трофимова Елена Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Доцент кафедры английской филологии.

ORCID 0009-0007-8845-1162.

E-mail: e.trofimova2023@mail.ru.

Афонская Елена Александровна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Студентка.

ORCID 0009-0007-4172-1305.

E-mail: elenafonskaya@yandex.ru.

Trofimova Elena Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Associate Professor of English Philology
Department.

ORCID 0009-0007-8845-1162.

E-mail: e.trofimova2023@mail.ru.

Afonskaya Elena Alexandrovna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Student.

ORCID 0009-0007-4172-1305.

E-mail: elenafonskaya@yandex.ru.